

ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Кабинова Зарифа Мукаддамовна

Чирчикский государственный педагогический университет

Преподаватель кафедры «Общая педагогика»

+99899 644 89 84

kabirovazarifa@gmail.com

Олимова Фируза

Студентка

Чирчикский государственный педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14473835>

Аннотация: в статье рассматривается педагогическая практика, которая является неотъемлемой частью подготовки будущих учителей, обеспечивая возможность интеграции теоретических знаний с практическими навыками.

Ключевые слова: педагогическая практика, подготовка учителей, профессиональные компетенции, педагогические навыки, цифровизация образования, инклюзивное образование.

Педагогическая практика является важным звеном в подготовке учителей, соединяя академические знания с их применением в образовательной среде. Это уникальный этап обучения, позволяющий будущим педагогам осваивать профессию не только теоретически, но и на практике.

Этот процесс способствует развитию профессиональных компетенций, таких как умение планировать и проводить уроки, работать с учащимися разного уровня и использовать современные образовательные технологии.

Практика также помогает будущим педагогам осознать свою роль в образовательной системе, развить коммуникативные навыки и психологическую устойчивость. Процесс педагогической практики включает подготовительный, основной и заключительный этапы, каждый из которых играет важную роль в формировании у студента уверенности и компетентности в профессиональной деятельности.

Несмотря на сложности, такие как использование цифровых технологий или работа с инклюзивными классами, педагогическая практика является важным этапом становления учителя, который способствует развитию не только педагогических навыков, но и личных качеств, таких как ответственность, терпимость и креативность.

Главная цель педагогической практики — помочь студентам адаптироваться к сложной и многогранной деятельности учителя, развивая их компетенции и навыки межличностного взаимодействия.

Роль и задачи педагогической практики

Педагогическая практика способствует:

1. Формированию профессионального мышления у студентов.
2. Приобретению практических навыков, необходимых для работы в условиях реальной школы.
3. Осознанию важности индивидуального подхода к ученикам.

Этот этап помогает не только освоить методику преподавания, но и укрепить уверенность в своей способности решать педагогические задачи.

Основные этапы педагогической практики

Педагогическая практика делится на несколько этапов, каждый из которых играет важную роль в профессиональном становлении студента:

1. Подготовительный этап

На этом этапе студент знакомится с планом практики, нормативными документами образовательного учреждения, а также с требованиями к преподаванию. Разрабатывается личный план практики, который включает в себя цели и задачи.

2. Основной этап

Это время для непосредственного проведения уроков, работы с детьми, разработки и реализации образовательных проектов. Студенты активно используют различные методики, от традиционных до инновационных, а также взаимодействуют с учащимися и педагогическим коллективом.

3. Заключительный этап

Завершается практика анализом проделанной работы. Студенты делают выводы о своих сильных и слабых сторонах, а также получают рекомендации от наставников и преподавателей.

Современные вызовы педагогической практики:

1. Технологическая трансформация - внедрение онлайн-обучения требует от студентов освоения новых цифровых инструментов и платформ.

2. Инклюзия - работа с детьми с особыми образовательными потребностями требует специальной подготовки.

3. Психологическая готовность - стресс, связанный с первыми уроками, является серьезным вызовом для большинства студентов.

Чтобы преодолеть эти трудности, необходимо усилить взаимодействие между вузами и школами, внедрять наставничество со стороны опытных педагогов и развивать тренинги, направленные на повышение устойчивости к стрессу.

В процессе педагогической практики педагог должен обладать несколькими ключевыми качествами, которые способствуют успешному обучению и воспитанию учеников. Эти качества не только помогают учащимся осваивать материал, но и способствуют их личностному развитию.

1. Профессионализм и компетентность:

- педагог должен демонстрировать высокий уровень знаний и навыков в своей области. Это включает в себя умение планировать уроки, использовать различные методики и технологии обучения, а также быть готовым к решению нестандартных ситуаций в классе. Компетентность также означает постоянное стремление к саморазвитию и обновлению знаний.

2. Гибкость и адаптивность:

- учитель должен уметь адаптировать свои методы и подходы в зависимости от возраста учеников, их особенностей и образовательных потребностей. Важным аспектом является способность быстро реагировать на изменения в образовательной среде и корректировать свои действия в ответ на изменения в настроении, уровне активности и вовлеченности учеников.

3. Коммуникативные навыки:

-учитель в процессе практики должен быть эффективным коммуникатором, уметь не только объяснять материал, но и выслушивать, понимать и поддерживать учеников. Это помогает создавать атмосферу доверия и уважения, что способствует лучшему восприятию информации.

4. Эмоциональная устойчивость:

- работа с детьми требует высокой эмоциональной устойчивости. Педагог должен уметь контролировать свои эмоции, не реагировать импульсивно на поведение учеников и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Эмоциональная зрелость позволяет педагогу строить уважительные отношения и эффективно работать в любой ситуации.

5. Креативность и инновационность:

-педагог должен обладать творческим подходом к организации уроков и внеурочной деятельности. Это помогает создать интересную и разнообразную образовательную среду, стимулируя активность учеников и развивая их критическое мышление.

6. Ответственность и целеустремленность:

-педагог обязан понимать важность своей роли и быть ответственным за результаты своей работы, как в плане обучения, так и в плане воспитания учеников.

Также важна целеустремленность в выполнении образовательных задач и стремление к достижению высоких образовательных результатов.

7. Способность к рефлексии:

- учитель должен уметь анализировать свою деятельность, выявлять успешные и проблемные моменты в своей работе. Способность к рефлексии помогает педагогу повышать качество своей педагогической практики и улучшать взаимодействие с учащимися.

Педагог в процессе практики должен быть не только профессионалом в своей области, но и человеком с развитыми межличностными и психоэмоциональными навыками. Он должен быть готовым к постоянному саморазвитию, обучению новым методам и технологиям, а также эффективному взаимодействию с детьми и коллегами.

Заключение

Педагогическая практика — это этап, без которого невозможно представить качественную подготовку будущих учителей. Она формирует не только профессиональные знания, но и личностные качества, такие как ответственность, организованность и умение адаптироваться к изменениям. Для достижения максимальной пользы от практики важно совершенствовать подходы к ее организации и обеспечивать поддержку студентов на каждом этапе их профессионального становления.

Педагогическая практика играет решающую роль в подготовке высококвалифицированных учителей. Она позволяет будущим педагогам освоить не только теоретические знания, но и практические навыки, которые необходимы для успешной работы в школе. Практика способствует развитию профессиональной уверенности и помогает сформировать ключевые компетенции, такие как способность

к организации учебного процесса, управлению классом и коммуникации с учениками и коллегами.

Кроме того, с учетом новых вызовов, таких как цифровизация образования и инклюзивное обучение, важно совершенствовать подходы к организации педагогической практики и поддерживать студентов в процессе их профессионального становления.

Список литературы:

1. К.Хошимов, С.Нишонова, М.Иномова ва бошқалар. Педагогика тарихи. Т.: «Ўқитувчи», 1996. - 90-91 б.
2. Абу Наср Форобий. Рисолалар. М.М.Хайруллаев. Тошкент. «Фан», 1975 – 71-72 б.
3. Р.Мусурмонов. Взгляды восточных мыслителей на воспитание ребёнка и семейных отношения в узбекских семьях / Вестник науки и образования 2020. (82). Часть 1 Российский импакт-фактор: 3,58 Научно-методический журнал.
4. Галямина, А. А. Педагогическая практика: Теория и методика. – М.: Академия, 2018.
5. Давыдов, В. В. Психология и педагогика: Проблемы образования и воспитания. – М.: Просвещение, 2019.
6. Слостенин, В. А., Исаев, И. Ф., Шиян, В. М. Теория и методика образования. – М.: Владос, 2020.
7. Зимняя, И. А. Современные педагогические технологии: Теория и практика. – М.: ВЛАДОС, 2017.
8. Ковалев, В. И. Педагогика: Основы теории и практики. – СПб.: Речь, 2015.